

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 168 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O’smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o’ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалитетические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma’naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o’qitishda interfaol ta’lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg’usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o’rganilganlik holati	131
Sirliyev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo’lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati.....	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko’zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining roli.....	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O’qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	145
Jumaniyazova Go’zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi.....	149
O’rinova Feruza O’ljayevna, Boltayeva Feruza A’zam qizi	
Pedagogik ta’lim jarayonida talabalarning kongruentlik sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	153
Mirzayev Sardor Amrillayevich	
Umumta’lim maktablarida maktab olimpiadalarini tashkil etishda xorij tajribalari va uning tahlili.....	157
Zayniyev Suxrobjon Islombek o’g’li	
Talabalarda genetik tushunchalarni o’zlashtirishdagi kuzatiladigan kamchiliklar	162
K.Sh. Xasanova	

TALABALARDA GENETIK TUSHUNCHALARNI O'ZLASHTIRISHDAGI KUZATILADIGAN KAMCHILIKLAR

K.Sh. Xasanova

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti tayanch doktranti.

Annotatsiya: Mazkur maqolada uzluksiz ta'lim tizimida genetika bo'limi mavzularini o'qitish jarayonida genetik tushunchalarni o'zlashtirish davomida talabalarning fan asoslarini o'zlashtirish jarayonida kuzatilgan muammo va kamchiliklar hamda ularni bartaraf etish yo'llari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: genetika, irsiyat, o'zgaruvchanlik, allofen, seleksiya, irsiyat qonunlari, gomozigota, geterozigota, klon, mitoz, meyyoz.

Abstract: This article describes the problems and shortcomings observed in the process of mastering the basics of science and ways to address them when learning genetic concepts in the department of genetics, which is part of the continuous education system.

Key words: genetics, heredity, variability, allophen, selection, laws of heredity, homozygote, heterozygote, clone, mitosis, meiosis.

Аннотация: В данной статье описаны проблемы и недостатки, наблюдаемые в процессе освоения основ науки, а также пути их устранения при изучении генетических концепций на кафедре генетики, входящей в систему непрерывного образования.

Ключевые слова: генетика, наследственность, изменчивость, аллофен, селекция, законы наследственности, гомозигота, гетерозигота, клон, митоз, мейоз.

KIRISH

Irsiyat va o'zgaruvchanlik to'g'risidagi fan — genetika, biologiyaning yosh va jadal rivojlanayotgan yetakchi sohalaridan biri hisoblanadi. Atoqli rus akademigi N.P. Dubinin ta'biri bilan aytganda, genetika biologiya kursining asosini tashkil etadi. Irsiyat va o'zgaruvchanlik qonunlari hamda nazariyalarining yaratilishi, irsiy axborotni saqlash va kelgusi avlodga uzatishda nuklein kislotalarning roli, hujayrada oqsil biosintezini jarayonining kashf etilishi, odam genomining tadqiq qilinishi, genlarni ajratish, ularni laboratoriyada sintez qilish, bir organizmdan boshqa organizmga ko'chirish, allofen hayvon zotlarini yaratish, transgen o'simliklarini yaratish va biotexnologiya yutuqlaridan amaliy foydalanish insonning tirik tabiat sir-asrorlari haqidagi tasavvurlarini inqilobiy darajada o'zgartirdi.

Odamlardagi iste'dod, qobiliyat, aql-idrok va fe'l-atvorning shakllanishi miyaning tuzilishi va funksiyasiga bog'liq bo'lib, ular ham nasldan-naslga o'tadi. Umr uzunligi va o'lim ko'p jihatdan irsiy omillarga bog'liq ekanligi zamonaviy fan tomonidan uzil-kesil isbotlangan. Genetika nafaqat nazariy muammolarni yechishga, balki insoniyat oldida turgan dolzarb vazifalarni hal etishda ham faol ishtirok etmoqda. Uning jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni yildan-yilga ortib bormoqda.

Irsiyat, o'zgaruvchanlik va tabiiy tanlanish natijasida organik olam tarixan hozirgi ko'rinishga ega bo'lgan. Ushbu qonunlarni bilish yuqori sifatli mahsulot beruvchi o'simlik navlari va hayvon zotlarini yaratish, odamlardagi irsiy kasalliklarning kelib chiqish sabablarini aniqlash va ularning oldini olish imkonini beradi.

Shunday qilib, irsiyat va o'zgaruvchanlikni tadqiq qilish nazariy va amaliy ahamiyatga ega. Shu sababli jamiyatning har bir a'zosi genetika fanidan zarur bilimlarga ega bo'lishi kerak. Afsuski, umumiy o'rta ta'lim maktablari va oliy o'quv yurtining ayrim bitiruvchilari genetika fanidan yetarlicha bilimga ega emas.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktablarda o'tkazilgan tajribalar va umumiy biologiya darsligini tahlil qilish natijalari shuni ko'rsatadiki, uning "Genetika va seleksiya asoslari" bobining mazmuni "Sitologiya asoslari" bobidagi yadro, xromosomalar, mitoxondriya, ribosomalarning tuzilishi va funksiyalari; "Hayotiy jarayonlarning kimyoviy asoslari" bobidagi oqsillar, nuklein kislotalar, gen, genetik kod, oqsil biosintezi, hujayra metabolizmi; "Organizmlarning ko'payishi va individual rivojlanishi" bobidagi mitoz bo'linish, meyoza bo'linish, spermatogenez, oogeneza, gametalar va urug'lanish kabi tushunchalar bilan uzviy aloqador ekanligini tasdiqlaydi.

Shunday ekan, o'quvchi va talabalarga genetikadan puxta bilim berishga tayyorgarlik ana shu bo'limlarni o'qish jarayonidan boshlanishi lozim. Ma'lumki, genetika fani uzluksiz ta'lim tizimida umumiy o'rta ta'lim maktabining 9-sinfidan boshlab boblar shaklida o'qitiladi. Keyingi bosqichlarda, ya'ni professional ta'lim va oliy o'quv yurtlarida, genetika alohida fan sifatida o'rgatiladi. Bu jarayonda o'qituvchi va ta'lim oluvchilardan yuqori darajada bilim, savodxonlik va e'tibor talab etiladi.

Shunga ko'ra, talabalar shu vaqtgacha biologiya bo'yicha o'zlashtirgan bilimlariga asoslanib, genetik bilim, ko'nikma va malakalarni egallashlari zarur. Respublikada yashayotgan har bir inson sog'lig'ini saqlashi, ekologik toza muhitda yashashga intilishi, atrofdagi mutagen omillar ta'siridan himoyalaniishi, o'z shajarasini tuzib, irsiy kasalliklarga moyilligini aniqlashi va "genetik pasport"ga ega bo'lishi lozim. Xususan, qarindoshlar orasidagi nikohlanish oqibatida ruhiy va jismoniy kamchilikka ega bo'lgan farzandlarning tug'ilish sabablari haqida xabardor bo'lish zarur. Bayon qilinganlarning barchasi jamiyatning har bir a'zosini genetik jihatdan savodxon bo'lishi zarurligini ko'rsatadi.

Shu bilan birga, genetika darslarini anglash va o'tishda ba'zi xato va kamchiliklarga yo'l qo'yilmoqda. Xususan, genetika darslariga tayyorlanish jarayonida va dars o'tishda o'qituvchilar tomonidan ayrim xatoliklar kuzatiladi. O'qituvchilar o'z darslarida yuzaga keladigan kamchiliklarni bilgan holda, ularni bartaraf etish yo'llarini ishlab chiqishlari lozim.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Olib borgan tadqiqotlarimiz asosida o'qituvchilarning genetika bo'limiga oid mavzularni o'qitish davomida yo'l qo'yadigan xatoliklarini shartli ravishda ikki guruhga ajratdik:

1. O'qituvchining darsga tayyorlanishida uchraydigan xato va kamchiliklar.

2. O'qituvchining dars o'tishda uchraydigan xato va kamchiliklar.

1. Darsga tayyorlanishdagi xatolar va kamchiliklar: O'qituvchilarning dars uchun reja-konspekt tuzish va dars jihozlarini tayyorlashdagi xatolari kuzatiladi. Dars ishlanmalari tahlil qilinganda ularda dars maqsadi aniq ifodalanmagan. Har bir mavzu bo'yicha o'quvchi va talaba o'zlashtirishi lozim bo'lgan yangi tushuncha, ko'nikma va malakalar ta'limiy, tarbiyaviy hamda rivojlantiruvchi maqsadlarda aniq ko'rsatilishi talab etiladi.

Genetika darslariga tayyorlanishda laboratoriya va tarqatma materiallarni to'g'ri tanlash va ularni o'z vaqtida tayyorlash muhim ahamiyatga ega. Ko'p hollarda ishlatiladigan ko'rgazmali vositalar, asboblar va materiallarning yaroqliligi sinchiklab tekshirilmaydi yoki mavjud bo'lganlaridan foydalanish yetarli darajada amalga oshirilmaydi. Axir nazariy ma'lumotlarni mustahkamlash jarayonida ko'rgazmali qurollar muhim ahamiyat kasb etadi.

2. Dars o'tish jarayonidagi xatolar va kamchiliklar:

Dars davomida quyidagi muammolar kuzatiladi:

- Dars mavzusining mohiyati savollar berish orqali to'la ochib berilmasligi.
- Masala va mashqlar yechish yoki tuzishda mavzuning asl mohiyatini to'liq ifodalamaslik.
- Dars jarayonida sinf taxtasidan noto'g'ri foydalanish. Masalan, genetik atamalarni taxtaga yozib ko'rsatmaslik yoki yozuvlarning noaniqligi sababli talabalar ushbu tushuncha va atamalarni to'liq anglamaydi. Bu esa genetik bilimlar va savodxonlikning to'liq shakllanmasligiga olib keladi.

Shuningdek, chatishtirish jarayonida ota (changchi) yoki ona (urug'chi) genotipining gomozigota yoki geterozigota holatda ekanligini, belgilarning dominant yoki recessiv xususiyatlarini aniq yoritib bermaslik ham keng tarqalgan muammolar sirasiga kiradi.

Yuqoridagi fikrlar asosida genetika fanini o'qitishda uchraydigan xato va kamchiliklar quyidagi to'rtta kichik guruhga ajratildi:

- **Ilmiy xarakterdagi xatolar va kamchiliklar.**
- **Metodik xarakterdagi xatolar va kamchiliklar.**
- **Psixologik xarakterdagi xatolar va kamchiliklar.**
- **Tarbiyaviy xarakterdagi xatolar va kamchiliklar [4].**

Bundan tashqari, dars jarayonida:

- Auditoriyada tinchlikni ta'minlay olmaslik;
- Talabalar diqqatini mavzuga jalb qilish va ishchanlik kayfiyatini shakllantira olmaslik psixologik muammolar sirasiga kiradi. Agar mavzuning asosiy tushunchalari emotsional ya'ni his-tuyg'ularga boy shaklda yetkazilsa, bu bilimlarning esda qolishini ta'minlaydi.

Nihoyat, talabalarning darsda xulq-atvor qoidalariga rioya qilmasliklari, o'tilayotgan mavzu va bilimlarga yetarlicha e'tibor bermasliklari, zarur vaqtlarda tirishqoqlik va mas'uliyat ko'rsatmasliklari ularning o'quv materialini to'la anglashlarida qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi.

Tadqiqot davomida talabalarning ma'ruza mashg'ulotlari, laboratoriya va mustaqil ta'lim uchun tutgan daftarlarini tahlil qildik. Olib borilgan ishlar natijasida talabalarning genetika fanini o'zlashtirish jarayonidagi kamchiliklarni bir necha guruhga ajratdik (1-rasm).

1-rasm. Talabalarda genetik tushunchalarni o'zlashtirish jarayonidagi kuzatilgan kamchiliklar.

Olib borilgan tadqiqotlar asosida talabalarda genetik tushunchalarni o'zlashtirish jarayonida kuzatilgan kamchiliklar orasidan quyidagilarni misol tariqasida keltirish mumkin (1-jadval).

1-jadval.

№	Tushunchalar	Xatoliklar	№	Tushunchalar	Xatoliklar
1.	genetika	ginitika	13.	gomozigota	gomizigota
2.	diakinez	diakenez	14.	mitoz	metoz
3.	zigonema	zefonema	15.	geterozigota	getrozigota
4.	paxinema	pafenema	16.	embrional	embrinal
5.	interkinez	interkenez	17.	gametogenez	gamitaniz
6.	organizm	organezm	18.	spermatogenez	spermaniz
7.	somatik	samatik	19.	sperma	sipirma
8.	duragay	durgay	20.	retsessiv	risissiv
9.	poliploidiya	poliklediya	21.	fenotip	finotip
10.	dominant	daminant	22.	genotip	ginotip
11.	monoduragay	monodurogay	23.	klon	kulon
12.	gaploid	gaploit	24.	allel genlar	allelogenez

Genetik atamalarning noto'g'ri yozilishi bevosita fan asoslarini puxta egallash jarayonida ta'lim sifatiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun, bo'lajak o'qituvchilar bu kabi holatlarning oldini olish maqsadida, doskada atamalarni to'g'ri yozish kompetensiyasini shakllantirishlari lozim.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tajriba-sinov ob'yektlarida talabalardan olingan nazorat test natijalarini tahlil qilganimizda quyidagi ma'lumotlarga ega bo'ldik. Tajriba-sinov (ya'ni kuzatishlarimiz) olib borilgan oliy o'quv yurtlarida genetikadan

ma'ruza mashg'ulotlarini bir o'qituvchi tomonidan o'tkazilishi kuzatildi. Har bir dars so'nggida test savollari yordamida o'tilgan mavzu yana bir bor mustahkamlandi. Natijalarni kuzatish maqsadida har bir dars yakunida ishlab boriladigan testlardan tashqari, talabalar mustaqil tayyorlanishi uchun berilgan mavzulardan ham testlar tuzildi.

Test natijalari tahlilidan ma'lum bo'ldiki, dars davomida yechib boriladigan testlarga nisbatan, mustaqil tayyorlanish uchun berilgan mavzulardan tuzilgan testlarga talabalar tomonidan ko'proq to'g'ri javoblar berilgan. Jami testlar bazasi 300 ta savoldan iborat bo'lib, shundan 50 tasi (umumiy testlarning taxminan 17% qismi) mustaqil tayyorlanish uchun berilgan mavzulardan tuzilgan. Natijalardan shunday xulosa qilish mumkinki, talabalar dars davomida o'qitilib boriladigan o'quv materiallariga nisbatan mustaqil tayyorlanish uchun berilgan mavzular ustida ko'proq ishlashadi, bu esa ularning eslab qolish va o'zlashtirish darajasining yuqorilashiga olib kelmoqda.

Shunday ekan, mustaqil ta'limga ajratilgan soatlarning kutilgan natijasini berishi uchun talabalarning mustaqil ishlarini doimiy nazorat qilish va ushbu mavzularni qay darajada o'zlashtirayotganliklarini tekshirib turish muhimdir. Genetik atamalarni to'g'ri o'zlashtirmaslikning asosiy sabablaridan biri — ba'zi o'qituvchilar tomonidan dars jarayonida doska yoki slaydlarda genetik atamalarni yozib ko'rsatilmaligidir.

Genetik tushunchalarni to'g'ri shakllantirish va rivojlantirish samaradorligini oshirish maqsadida dars turlari, o'qitish metodlari, usullari va vositalariga ba'zi o'zgartirishlar kiritgan holda darslar tizimini ishlab chiqish lozim. **Darslar tizimi** deganda, mazmunan o'zaro bog'liq tushunchalarni mantiqiy jihatdan uzviylikni saqlagan holda talabalar ongida shakllantirish va rivojlantirishga yo'naltirilgan darslar izchilligi nazarda tutiladi. Izchillikni saqlash bilan birgalikda mazmunan tushunarli bo'lish, talabani o'z ustida ishlashga undash va mantiqiy fikrlash orqali dars davomida faol holatda bo'lishini ta'minlash muhim ahamiyatga ega.

Genetika o'qitishda yana bir asosiy kamchilik — masalalar yechish bilan bog'liq. Genetikadan masalalar yechish uchun talabalar integrativ bilimlardan foydalanishlari zarur. Xususan:

- "Sitologiya asoslari";
- "Hayotiy jarayonlarning kimyoviy asoslari";
- "Organizmlarning ko'payishi va individual rivojlanishi" kabi bo'limlardan olingan bilim zaxiralari;
- Fenotip, genotip, allel va noallel gen tushunchalarini puxta o'zlashtirish;
- Genetik simvollardan to'g'ri foydalanish talab qilinadi.

Ayrim talabalar hatto sodda masalalarni yechish yo'llarini ham bilishmaydi. Talaba nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lab o'rgangan taqdirdagina bilimlar ongiga tez yetib boradi va xotirasida uzoq vaqt saqlanib qoladi. Masalan, "Monoduragay chatishtirish" mavzusini olaylik. Agar ushbu mavzuni nazariy jihatdan tushuntirgandan keyin masalalar yechish bilan davom ettirilsa, talabalar darsga nisbatan qiziqish bildiradi va mavzuga doir to'g'ri va to'liq tushunchalarni shakllantiradi.

Masala yechishda avvalo talabalarga genetik simvollarni to'g'ri qo'llashni o'rgatish zarur. Afsuski, ba'zi talabalar genetik simvollarni qanday ishlatishni bilishmaydi va bu bilimni egallashga harakat ham qilishmaydi. Ayrim talabalar darsliklardan ham samarali foydalana olmaydi. Buning asosiy sababi — o'qituvchilarning talabalardagi bilim va tushunchalarga yetarlicha e'tibor qaratmasligida. Ba'zi o'qituvchilar ta'lim oluvchilarning bu boradagi qiyinchiliklari haqida o'ylab ko'rmaydilar, bu esa talabalarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini pasaytiradi.

Genetika bo'limini o'qitishda yuzaga keladigan xatoliklar va kamchiliklarning asosiy sabablaridan biri — o'z ustida ishlashni istamaydigan talabalarning mavjudligidir. Talabalarning ko'pchiligida tushunib yetmagan o'quv materiallarini qayta so'rashga jur'at yetishmaydi. Bundan tashqari, talabalarda o'tilgan mavzuni mustaqil o'rganish, o'z ustida ishlash qobiliyati yetarli emas.

Hozirgi kunda ko'plab talabalar dars tayyorlash yoki o'tilgan mavzuni o'qishni o'ylashmaydi. Ularning ko'pchiligi uyga berilgan vazifani auditoriyaga kelgandan keyin yuzaki ko'zdan kechirib, chuqur tushunmagan holda faqat baho olish uchungina ishlaydi. Bu holatni o'qituvchilar sezgilar ham jiddiy tanqid ostiga olmaydilar, natijada talabalarning dangasalik qilishlariga yo'l ochib beriladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Genetikani o'qitishdagi kamchiliklarning yuzaga kelishiga asosiy sabablardan biri — darslik sifatining pastligi. Darslik talabani asosiy o'quv vositasi hisoblanadi. Biroq hozirgi darsliklarning barchasini beqamuko'st deb bo'lmaydi. Ayrim darsliklarni kuzatganimizda, nashriyot xodimlarining shu fanni to'g'ri tushunmasligi yoki e'tiborsizligi sababli ma'lum tushunchalar va atamalarning yozilishida xatoliklar yuzaga keladi. Oqibatda, talabalar ongiga bu tushunchalar noto'g'ri shaklda singib qolmoqda.

Bunday muammolarni oldini olish uchun darslik mualliflari yoki shu sohaning mutaxassislari chop etilishga tayyorlangan adabiyotlarni sinchiklab tekshirib, xato va kamchiliklarni bartaraf etishi zarur.

Xulosa qilib aytganda, farzandlarimizning sog'lom tug'ilishi ko'p jihatdan keng aholi, ayniqsa yoshlar orasida genetik bilimlarni tarqatish va genetik savodxonlikni oshirish bilan uzviy bog'liq. Bu masalani ijobiy hal etishda bo'lajak biologiya o'qituvchilarining roli beqiyosdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. G'ofurov A.T., Fayzullaev S.S., Azimov I.T., Raxmatov U.E. «Genetika va evolyutsion ta'limot». Genetika. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. Toshkent: "Tafakkur", 2021.
2. Musayev va boshqalar. "Genetika va seleksiya asoslari". Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. Toshkent: "Voris-nashriyot", 2012.
3. G'ofurov A.T., Fayzullaev S.S., Matchanov B.E., Azimov I.T. «Genetik bilimlarni puxta o'zlashtirish va masalalar yechish metodikasi». Toshkent, 2000.
4. Fayzullaev S.S. "O'quvchilarda genetik tushunchalar sistemasini shakllantirishning ilmiy-metodik asoslari". Toshkent: "Fan", 2005.
5. Жимулев И.Ф. «Общая и молекулярная генетика». Новосибирск: Сибирская университет. 2003. 478 с.
6. Raxmatov U.E., G'ofurov A.T., Fayzullaev S.S. «Genetika va seleksiya asoslari». Genetikadan masala va mashqlar o'quv qo'llanma. Toshkent, 2022.
7. Raxmatov U. "Integrativ yondashuv asosida biologiyadan masala va mashqlar yechish fanini o'qitishning nazariy asoslari". *News of UzMU Journal*. 2024. 1(1.2. 1), 178–181.
8. Khan, R. & Singh, R. "Advanced Genetics: A Comprehensive Overview". New Delhi: Academic Press, 2020.
9. Brown, T. "Genetics: A Molecular Approach". 3rd Edition. New York: Chapman & Hall, 2019.
10. Zainullin, R. "Methods for Teaching Genetics and Problem-Solving". Moscow: Nauka, 2015.
11. Griffiths, A.J.F., Wessler, S.R., Carroll, S.B. "Introduction to Genetic Analysis". 11th Edition. W.H. Freeman, 2020.
12. Kim, J. & Lee, H. "Pedagogical Strategies for Teaching Genetics in Secondary Education". *Journal of Science Education Research*, 2018. Vol. 45, No. 3, 349–366.
13. Bayramov, A. "Maktab biologiyasida genetik bilimlarni shakllantirish". Toshkent: "Ilm-Ziyo", 2016.
14. Neumann, P. "Innovations in Genetic Education". *International Journal of Science Pedagogy*, 2021. Vol. 12, No. 4, 215–230.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.